

МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РЫНКА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

¹Ризаев Камал Саидакбарович

Д.м.н., руководитель Ташкентского фармацевтического института

²Уразбаева Шахризода Ойбек кизи

Ассистент кафедры организация фармацевтического
дела, Ташкентский Фармацевтический Институт,

³Каримова Нилуфар Ойбек кизи

Ургенчский филиал Ташкентской Медицинской Академии.

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7844376>

ARTICLE INFO

Received: 08th April 2023

Accepted: 18th April 2023

Online: 19th April 2023

KEY WORDS

Гели, фармацевтический
рынок, ассортимент,
перспективы разработки.

ABSTRACT

За последнее десятилетие в мире увеличилась заболеваемость оппортунистическими инфекциями полости рта, в том числе кандидозом слизистой оболочки. Проблема лечения и профилактики заболеваний пародонта является одной из ведущих проблем в стоматологической практике. Значимость данной проблемы определяется широкой распространенностью данных заболеваний в современном мире, сложностью их лечения, отрицательным влиянием на здоровье человека. Заболевания пародонта встречаются примерно у 90 % взрослого населения. До 50 % из них имеют среднюю и тяжелую степень. В настоящее время номенклатура лекарственных средств (ЛС), применяемых в стоматологии, достаточно велика. Она включает в себя ЛС, применяемые в различных аспектах стоматологической ОРГАНИЗАЦИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ДЕЛА 38 Вестник фармации №1 (87), 2020 Научные публикации практики в разных лекарственных формах (ЛФ). Выбор ЛФ может обеспечить более эффективную фармакотерапию заболеваний различной природы. Воспалительные заболевания стоматита являются одной из наиболее актуальных проблем в стоматологии. По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения заболевания полости рта у лиц в возрасте от 35 до 44 лет составляет 69-98%, среди детей распространенность стоматологической патологии достигает 75-95%. В связи с устойчивостью организма ко многим антибиотикам всё больший интерес приобретают препараты из других групп антимикробных средств,

при этом особое значение приобретают растительные субстанции. По данным ВОЗ, стоматологическими заболеваниями сегодня страдает более 90 % населения старшего возраста. Наблюдается постоянный рост заболеваемости основными стоматологическими патологиями (кариес, гингивит, пародонтит). В последние годы в фармацевтической печати большое внимание уделяется результатам многочисленных исследований, посвященных изучению рынка, ассортимента, потребителей. Однако маркетинговый анализ такой группы, как стоматологические поликлиники, недостаточно представлен. Особенно это актуально стало с увеличением количества стоматологических частных кабинетов, клиник и, как следствие, обострением конкуренции на рынке стоматологических услуг.

Цель. Маркетинговый анализ рынка Республики Узбекистан стоматологических лекарственных средств.

Материал и методы. Для проведения маркетингового анализа рынка Республики Узбекистан были выбраны следующие препараты лекарственных форм: гели, пасты, спреи и аэрозоли, растворы и жидкости, пастилки и таблетки, а также фито-чай для полоскания полости рта. Ассортимент стоматологических мягких ЛС в РУ отражен в таблице 1.

Торговое наименование ЛС	Производитель	Фармакологическое действие	Активный фармацевтический ингредиент
Дентинокс	Дентинокс, Германия	Местноанестезирующее, антисептическое, местное противовоспалительное	Настойка цветков ромашки, лидокаина гидрохлорид, полидоканол
Калгель	Глаксо Смит Кляйн Фармасьютикалз СА, Великобритания	Местноанестезирующее, антисептическое	Лидокаина гидрохлорид, цетилпиридиния хлорид
Камистад	Штада Артцнаймиттель АГ, Германия	Местноанестезирующее, противовоспалительное, антисептическое	Лидокаина гидрохлорид ромашки цветков экстракт
Метрогил	Юник	Противомикробное	Метронидазола

дента	фармасьютикал лабораториз, Индия		бензоат, хлоргексидина бензоат
Солкосерил	Меда фарма, Германия	Ранозаживляющее	Солкосерил, полидоканол
Метродент	Синмедик, Индия	Противомикробное	Метронидазол, хлоргексидина биглюконат

Таблица 1. – Стоматологические мягкие ЛС, присутствовавшие на фармацевтическом рынке Республики Узбекистан в 2023 году.

Выводы. В статье представлен ассортимент и составы мягких, твердых, жидких и газообразных лекарственных форм, применяемых в стоматологической практике. Гели являются наиболее востребованными лекарственными формами для применения в стоматологической практике. Благодаря полимерной основе они позволяют осуществить весь комплекс требований реминерализующей терапии и согласовать их с аспектами социально-экономической жизни пациентов. В стоматологии большое значение имеет профилактика заболеваний. Усиление пропаганды и укоренение в сознании людей фактора «здоровой улыбки» как атрибута успешного человека ведет к увеличению заинтересованности населения в профилактических мероприятиях. Таким образом, проведенный маркетинговый анализ стоматологических препаратов, применяемых для профилактики и лечения заболеваний полости рта на фармацевтическом рынке Республики Узбекистан, показал перспективность и целесообразность разработки новых высокоэффективных отечественных препаратов.

References:

1. Ходжиакбарова, Ш., Тахирова, К., & Мухиддинов, Ш. (2020). Анализ стоматологических лекарственных препаратов рынка республики Узбекистан. Дни молодых учёных, (1), 9–11. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/young-scientists/article/view/>
2. Актуальные аспекты разработки стандартизации стоматологического фитопрепарата «Дентос» / Н. Р. Шагалиева[и др.] // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 10. – С. 1490–1494.
3. РВ Кравченко, СЭ Ржеусский - Вестник фармации, 2020 - cyberleninka.ru.
4. Грудянов, А. И. Профилактика воспалительных заболеваний пародонта / А. И. Грудянов, В. В. Овчинникова – М.: МИА, 2007. – 80 с.
5. Адасенко, А. А. Стоматологический статус у пациентов с заболеваниями слизистой оболочки полости рта / А. А. Адасенко // Актуальные проблемы современной медицины 2010: Материалы 64-й Международной научной конференции студентов и молодых ученых, посвященной 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. Минск: БГМУ, 2010. – 432–433 с.
6. <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-sostoyanie-otechestvennogo-farmatsevticheskogo-rynka-geley-analiz-i-perspektivy-dalneyshey-razrabotki>.

7. <https://cyberleninka.ru/article/n/assortiment-lekarstvennyh-form-primenyaemyh-v-stomatologicheskoy-praktike>.
8. Алимский А.В. // Новое в стоматологии. 1995. № 4. С. 22–23.
9. Ашуров Г.Г. // Стоматология. 1995. № С. 77–79. З. Данилова Е.О. // Проблемы социальной гигиены и истории медицины. 1997. № 3. С. 23–25.
10. Делендик А.И. // Стоматология. 2000. Т. 79. № 6. С. 58–60.